

Reporte Semanal do Bitcoin

27/03/2022

Vol. 1, N^o. 4/ 2022

ISSN 2764-5452

Professores Helcio
Hoffmann e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 4/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

04 Trilema do Bitcoin

Um dos conceitos que devemos saber sobre o Bitcoin é o Trilema da Escalabilidade. Ele estabelece que sistemas baseados em Blockchain, como o Bitcoin, só podem ter duas das seguintes propriedades: segurança, descentralização e escalabilidade. O termo foi cunhado por Vitalik Buterin, criador do Ethereum, em discussões acerca dos desafios para adoção massiva de tecnologias blockchain e estabelece que uma arquitetura de blockchain deve balancear as três propriedades em sua aplicação de acordo com seu uso. Por exemplo, o Bitcoin tem hoje: alta segurança, grande descentralização, mas baixa escalabilidade ainda. Quando for analisar uma criptomoeda, faça esse teste. Veja qual das três características essa cripto não tem.

As mortes do Bitcoin

Você sabia que o Bitcoin já foi dado de morto mais de 370 vezes?

Desde o seu surgimento foi tido como "banco imobiliário de nerd", farsa, pirâmide financeira etc.

Já são mais de 14 anos dessa "farsa", a cada ano que passa só mostra consolidação. Atrás do Bitcoin tem mais de 17 mil criptomoedas. Nem todas sérias, nem todas com propostas inovadoras, mas, a grande maioria, com o DNA da inovação que muda todo o sistema financeiro mundial.

"Bitcoin Is Dead" - The #1 Database of Notable Bitcoin Skeptics

Hover or click on the dots for more info.

Source: This chart was created by Jerry Feng · Get the data · Created with Datawrapper

No site: <https://www.bitcoinisdead.org/> pode-se ver todas as "mortes" dadas à criptomoeda mais famosa.

A consolidação do Bitcoin se dá na medida em que os bancos passam a oferecer ativos atrelados às criptos, assim como também, quando os Governos reconhecem a sua existência via estabelecimento de um sistema de tributação próprio para este ativo digital.

E o Oscar vai pro Batman!

Análise do Bitcoin

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO DIÁRIO COM TENDÊNCIAS

- Durante esta semana cumprimos a previsão do reporte anterior, aliás fomos além, nosso alvo primário era de 44,3K e chegamos a 47K.
- Os círculos cinzas representam pontos de atenção, devemos iniciar um pullback no mais alto com uma retração abaixo e a partir deste pullback a probabilidade de subirmos muito é provável. Nesta consolidação de dois meses, esta é a primeira vez que temos um topo mais alto, sinal de tomada de tendência;
- ROCK's neste cenário indicam tendência de retomada de alta;
- Rompemos a área de consolidação.
- A seta verde é o alvo primeiro, ele está em uma mima dupla 72, devemos ir até ela e depois fazer novo pullback.
- Cruzamento das mimas 17 (lilás) e 34 (Ciano) consolidada, mais um ótimo indício.

Gráfico semanal do Bitcoin

- Mais um *candle* semanal significativo, estamos chegando a um alvo semanal, requer atenção, provável ponto de *pullback*.

- Vejam a Fibonacci, estamos em 38%, porém, tem resistências no gráfico semanal e também no diário antes de chegarmos a 50%.

- Temos divergência nas mimas semanais, este ajuste é de fato demorado e pode demorar muitos meses para que volte a demonstrar tendencia.

OBS: Agora é prestar atenção nos pontos sinalizados e observar a tendência dos preços em tempos menores, assim conseguiremos confirmar o *pullback* e também procurar novas entradas.

Simulando compras de Bitcoin

Durante estas duas meses de consolidação dos preços do Bitcoin preparamos um material de extrema importância para estudos. A simulação foi realizada com \$1000,00. Neste período tivemos 4 oportunidades de compras do Bitcoin segundo os gráficos diários. Apresentamos também nossos alvos para que tenhamos como base um histórico de operações para futuras oportunidades. O objetivo maior deste estudo é comprovar a importância da leitura, do estudo e da observação para que tenhamos sucesso como trader.

Depois de tocar a MIMA 610 e procurando uma entrada, encontramos um engolfo diário, o resultado desta operação seria 14,46% até o alvo primário. Observem que o preço subiu mais que o previsto, ai cabe uma decisão, geralmente baseada em uma nova análise.

Simulando compras de Bitcoin

Em um segundo pivot, não tão claro, porem mais claro em 1H teríamos um retorno de 15,9% até o alvo primário, o topo anterior.

Neste terceiro movimento não chegaríamos a nosso alvo primário, já que agora tínhamos uma LT - linha de tendência, porém aí cabem decisões, os stops devem ser ajustados para evitar perdas.

Simulando compras de Bitcoin

XXXXX

Num quarto momento, chegamos a nosso alvo, composto por uma linha de tendência e uma MIMA 72, nesta operação teríamos um lucro de 11,14%.\

Simulando compras de Bitcoin

Resumindo.

Operação	% retorno na operação	Resultados da operação	Investimento/resultado
			1.000,00
1º	14,46	144,60	1.144,60
2º	15,9	181,99	1.326,59
3º	0	-	1.326,59
4º	11,14	147,78	1.474,37

Na tabela temos a simulação de investimento inicial de \$1.000,00, simulamos as compras sempre acima da 610, por ser um grande suporte, e depois de atingirmos o alvo esperamos o pullback e um sinal para fazermos mais compras já adicionando o resultado obtido na operação anterior. Fizemos por 4 vezes e ao final reaplicando os resultados chegamos a 47,4% de rendimento em dois meses de simulação. Não descontados impostos e custos.

Isto vai de encontro aos documentos publicados nas segundas feiras, fiquem atentos, observem e simulem.

Ferramenta utilizada para as análises (PHICUBE – Bo Williams)

Faça nossos cursos

Oportunidades em
Renda Fixa: Onde
investir hoje com
segurança e ótima
rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

09 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

A poster for an NFT course. The background is dark blue with glowing circuit patterns and hexagonal icons. At the top is the Amauta logo. In the center, a large hexagon contains the text 'NFT' and 'NON-FUNGIBLE TOKEN'. At the bottom, a white box contains the course title and date. The website URL is at the very bottom.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

.....
NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN
.....

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
23 DE ABRIL DE 2022

cursos.amauta.com.br

A poster for a mining course. The background shows a person's hands typing on a laptop keyboard in front of a computer monitor displaying data. The Amauta logo is at the top. The course title is in the center, and the date is in a yellow box. The website URL is at the bottom.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

APRENDA A MINERAR E A
MONTAR UMA ESTAÇÃO
BÁSICA DE MINERAÇÃO
DE CRIPTOMOEDAS.

30 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL